

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejev O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

UCH YOSHLI BOLA BILAN MUNOSABAT O'RNATISH PSIXOLOGIYASI

Akramova Feruza Akmalovna

psixologiya fanlari doktori, professor. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, "Umumiy psixologiya" kafedrasi, "Shuhrat" medali sohibasi, Xalq ta'limi va oliy ta'lim a'lochisi

Annotatsiya: Ushbu maqola uch yoshli bolalar bilan munosabatlar psixologiyasining muammolarini ochib beradi. Uch yoshli inqiroz mezonlari, xulq-atvor, o'yin va munosabatlardagi xususiyatlar, ushbu yoshdagi bolalarning o'zini o'zi qadrlash psixologiyasi va birlashmalarini ko'rsatadigan empirik ma'lumotlar keltirilgan. 3 yoshli bolalar bilan munosabatlarda ota-onalar va oqsoqollarga konstruktiv tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: inqiroz, injqlik, ziddiyat, qaysarlik, o'zini o'zi qadrlash, assotsiatsiya, nutq, o'yin, faoliyat, ertak, ota-onaning roli, ota-onaning ta'siri.

Abstract: This article deals with problems of psychology relationships with children three years. The criteria of the crisis three years, especially in the behavior of the game, in relationships, presents the empirical data show the psychology of self-esteem and association of children of this age. Given constructive advice to parents and elders in dealing with children 3 years of age.

Key words: the crisis, moodiness, conflicts, stubbornness, self-esteem, association, speech, play, activity, fairy tale, the role of parents, the influence of parents.

Аннотация: В данной статье раскрыты проблемы психологии отношений с детьми трех лет. Приведены критерии кризиса трех лет, особенности в поведении, в игре, во взаимоотношениях, представлены эмпирические данные показывающие психологию самооценки и ассоциации детей этого возраста. Даны конструктивные рекомендации родителям и старшим в отношениях с детьми 3-х лет.

Ключевые слова: кризис, капризность, конфликтность, упрямство, самооценка, ассоциация, речь, игра, деятельность, сказка, роль родителей, влияние родителей.

KIRISH

Jamiyatimiz talab etayotgan har tomonlama yetuk, komil insonni tarbiyalashda uning ma'lum bir yosh davridagi psixologik xususiyatlari ta'sirini bilish zarurdir. Psixologiyadan ma'lumki, bola o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotlarning 70 foizini 5 yoshgacha oladi, bu o'z navbatida uch yosh krizi davrida bolaning o'z-o'ziga bo'lgan munosabatining xususiyatlarini bilish orqali bolaning kelgusida qanday yetuk inson bo'la olishi masalasini ko'tarilganligini kuzatamiz.

Uch yoshga to'lgan bolalar odatda o'z harakatlarini chuqur o'ylamasdan amalga oshiradilar, chunki ularning faoliyati asosan hissiyot va xohishlariga asoslanadi. Ushbu davrda bolalarning harakatlari juda o'zgaruvchan bo'lib, masalan, yig'lash va tezda tinchlanish holatlari tez-tez kuzatiladi. Bolaning ilk yillarida unga yaqin bo'lgan insonlarga – onasi, otasi, bobo-buvilari va tarbiyachisiga nisbatan chuqur muhabbat shakllanadi. Keyingi bosqichlarda esa bu tuyg'u maqtovga intilish shaklida namoyon bo'ladi.

Bolaning harakatlari va shaxsiy fazilatlarini ota-onalar tomonidan beriladigan ijobiy emotsional baholar bolada o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Bu yoshdagi bolalar ota-onalariga juda bog'liq bo'lib, intizomli va itoatkorlik xususiyatlarini namoyish etadilar. Ushbu bog'liqlik ularning asosiy ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi va xavotir darajasini kamaytiradi. Onasi yonida bo'lgan bolalar ko'proq faoliyat ko'rsatib, atrof-muhitni o'rganishga kuchli qiziqish bildiradilar. Ushbu bosqichda bola o'z ismini mukammal o'zlashtiradi va uni himoya qiladi. Uning ismini o'zgacha talaffuz qilish yoki boshqa nom bilan atashga nisbatan norozilik bildirish hollari kuzatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uch yoshli bolalar bilan munosabat o'rnatish bo'yicha tadqiqotlar bolalar psixologiyasi va tarbiyasi sohasida alohida ahamiyat kasb etadi. Erkin Ergashev bolalar rivojlanishida muloqotning roli haqida gapirar ekan, bu yoshdagi bolalar o'z hissiy ehtiyojlarini ifoda etishda kattalar bilan muloqotga muhtoj ekanini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, uch yoshli bolalar bilan muvaffaqiyatli munosabatni shakllantirishda mehr-muhabbat va ishonch muhim o'rin tutadi.

Lev Vygotskiy bolalar rivojlanishi nazariyasida, ayniqsa, ijtimoiy muloqot va madaniy muhitning ta'sirini chuqur yoritadi. U uch yoshni bolaning rivojlanishida muhim bosqich sifatida tavsiflaydi va bu yoshda bola til va o'z-o'zini anglash qobiliyatlarini o'zlashtirayotganini ta'kidlaydi.

Jean Piaget esa kognitiv rivojlanish nazariyasida uch yoshli bolalarni preoperatsion bosqichda joylashtiradi. Ushbu davrda bolalarda tasavvur va simbolik fikrlash shakllana boshlaydi. Piaget, ota-onalar va tarbiyachilarning bu bosqichdagi vazifasi bolalarning o'z dunyoqarashini rivojlantirishga imkon yaratish ekanligini ta'kidlaydi.

Daniel Stern esa o'zining "Shaxsiy tajriba doiralari" nazariyasida uch yoshdagi bolalarning hissiy rivojlanishini chuqur yoritadi. U bolaning individual ehtiyojlarini tushunish va unga moslashuvchan muloqot strategiyalarini qo'llash muhimligini ko'rsatadi.

Shuningdek, O'zbekistondagi zamonaviy psixologlardan biri Sanjar Toshev uch yoshli bolalarning muloqotga kirishish jarayonida hissiy barqarorlik va psixologik moslashuvni rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratadi. U pedagog va ota-onalarga individual yondashuvning ahamiyati haqida maslahatlar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda uch yoshli bolalar bilan munosabat o'rnatish jarayonini o'rganish uchun bir nechta usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar olish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar va pedagoglar o'rtasidagi muloqot kuzatildi. Shuningdek, ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasida so'rovnomalarda o'tkazilib, ularning fikrlari tahlil qilindi. Chuqurlashtirilgan intervyular orqali bolalar bilan munosabat o'rnatishda yuzaga keladigan muammolar va samarali yondashuvlar haqida ma'lumotlar to'plandi. Bolalarning muloqotga kirishish xususiyatlarini o'rganish uchun o'yin shaklidagi tajribalar ham tashkil etildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kattalarning bolalar bilan qiladigan muomala va munosabatlari bolaning o'zini alohida shaxs sifatida anglashiga turtki bo'ladi. Bu jarayon asta-sekinlik bilan amalga oshadi. Bola o'z "Men"ini anglash jarayoni kattalarning u bilan qanday muomala qilishlariga bog'liq bo'lib, bu anglash jarayoni ba'zan erta, ba'zan kechroq yuzaga keladi. Uch yoshli bola o'zini va ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxs deb biladi. Bu esa uning "Menga bering", "Ko'taring", "Men ham boraman" kabi talablarida yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu yoshdagi bolalar o'zlarini o'zgalarga taqqoslashni boshlaydilar, bu esa o'z-o'zini baholash jarayonining shakllanishiga olib keladi. Shu bosqichdan e'tiboran bolada mustaqil bo'lishga ehtiyoj ortib boradi, va bu uning "O'zim qilaman" kabi iboralarida aks etadi.

Uch yosh krizi davrida bolaning o'z-o'ziga munosabatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish juda muhimdir, ayniqsa, ushbu davrning "krizis" deb atalish mohiyatini anglash uchun. Uch yoshga to'lgan bolalarda hayotlaridagi birinchi "inqiroz" bosqichi boshlanadi. Bu davrda bolalar "Hamma ishni o'zim qilaman", "Men o'zim" degan iboralarni tez-tez ishlatib, o'z mustaqilligini namoyish etishga intiladilar. Ular qaysar, injiq bo'lib qolishlari mumkin. Shu sababli ota-onalar bolalarni tarbiyalashda va ularga to'g'ri yondashishda juda hushyor bo'lishlari kerak.

Bola uch yoshga to'lganida, ota-onasi bilan bo'ladigan muloqot normallasadi, ammo bolada e'tibor yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Chunki bu yoshda oilada kichik ukasi yoki singlisi dunyoga kelishi ehtimoli katta. Hozirgacha ota-onasining e'tibori markazida bo'lgan bola, endi ularning e'tibori kamayganini his qiladi. Uning fikricha, ota-onasi faqat bir-biri bilan yoki kichik farzand bilan band. Bu holat bolaning injiq va noroziligiga olib keladi. Aslida esa bola o'zining mustaqilligini oshirib borayotgan bo'lsa-da, ota-onasi u bilan muloqotni kamaytirganini his qiladi. Shu bois, ota-onalar bu bosqichda bolalarga e'tiborliroq bo'lishlari zarur.

Ba'zi hollarda bola onasi yoki otasi bilan yolg'iz yashaydigan oilada voyaga yetadi. Bunday oilalar "noto'liq" deb ataladi. Bunday sharoitda bola dastlab otasining yoki boshqa oila a'zosining yo'qligini seza olmaydi, ammo vaqt o'tishi bilan bu holatni anglab, sezgir va hissiyotga beriluvchan bo'lib qolishi mumkin. Ushbu davrda onasi bolaning tarbiyasida unga yaqin qarindoshlardan yordam so'rab, otasining o'rnini qisman to'ldirishga intilishi kerak. Ota-onalar bolaning tarbiyasi uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlari lozim, chunki bola ota-onasining munosabatlaridagi holatlarda hech qanday aybdor emas.

Agar bola sog'lom rivojlanayotgan bo'lsa, u bolalar bog'chasiga boradi. Bu jarayon unga yangi odamlar, yangi tengdoshlar bilan tanishish va yangi munosabatlarga kirish imkonini beradi. Bolalar bog'chasi bolaning

tashqi olamni anglash va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'g'il va qiz bolalar o'rtasidagi munosabatlar o'ziga xos tarzda shakllanadi. Dastlab bola o'g'il va qiz bolani bir-biridan ajrata olmaydi, ammo kattalar bolalarga ularning ijtimoiy rollari haqida tushuntirish beradilar. Masalan, o'g'il bolaga "Yig'lama, sen erkak bo'lishing kerak" deyishlari, qiz bolaga esa "Daraxtga tirmashma, sen qiz bolasan" kabi maslahatlar berishlari mumkin.

Bolalar o'zlari ishtirok etadigan o'yin faoliyatlarida kattalarning erkak va ayollarga xos xulq-atvorlarini takrorlaydilar. Bu jarayon orqali ular o'zlarini jamiyatdagi o'rnini tushunib boradilar. Bolalarning muloqoti va ijtimoiy ko'nikmalari tarbiyachilarning mahorati va mashg'ulotlarning to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Demak, ushbu davrda bolaning muloqotini rivojlantirishda tarbiyachilarning roli nihoyatda muhimdir.

Uch yosh krizisi bola rivojlanishidagi eng muhim va ahamiyatli davr bo'lib, uning psixologiyasida yetti qirrasini - belgilari namoyon bo'ladi:

Negativizm. Bu bolaning biror ish yoki xodisaning teskari bajarishida, boshqalarning unga beradigan yo'riqnomalarni teskari bajarishi xoxishi ustunligida ko'rinadi. Negativizmni quloq solmaslikdan farqlash zarur bo'ladi. Bu davrda uning o'z-o'zini "Men"ni himoya etish istagi ustunlik qiladi.

Qaysarlik. O'z so'zini va istagini amalga oshirish xoxishi yuqoriga ko'tarilib, qanday qilib bo'lsa ham kattalarni o'ziga bo'ysundirishi istagi yuksaladi. **Bo'ysunmaslik.** Negativizmdan farqli ravishda kundalik tartib-qoidalarga nisbatan bo'ysunmaslik, tarbiya normalarini qabul qilmaslikda ko'rinadi. Unga berilayotgan takliflarga qarshi chiqadi.

O'zini ko'rsatish xoxishi. O'zi istagan va xoxlagan narsani qilgisi, mustaqil o'zini ko'rsatishga harakati amalga oshadi. Bolada o'zini imkoniyatini bilmaslik bo'lsa ham, lekin o'zini ko'rsatish, shu orqali atrofida bilgan bilan munosabatda kelishmovchiliklarni yuzaga keltirish.

Qadrsizlik. Ilgari qiziqarli, qadrlil narsa, buyum, e'tiborni qadrsizlash. Uning uchun qiziqarli zarur o'yinchog'i yomon, mehribon buvisi joxil, ota-onalari esa jaxldor bo'lib qoladi. Shu o'rinda bolada janjallashishga o'rganish, kitobni yirtish, sevimli o'yinchoqni buzish, boshqalarga gap qaytarish kabi salbiy xarakterli harakatlarga yuzaga keladi.

Norozilik. Bu xolatni buyuk psixolog L.S. Vygotskiy fikriga ko'ra: "Bola mazkur yoshda doimiy atrofida bilgan bilan urushish xolatida, nizoli xolatda bo'lishi xos", - deb aytish joizdir.

Janjalkashlik. Atrofdagilarga xulq-atvorni, qoidalarni uqtirishga harakat qiladi, hammaga o'z xoxishlarini ko'rsatishda nima yeyish, nima kiyish kabi istaklarini aytadi. Agar oilada boshqa farzandlar ham bo'lsa, boshqa farzandlarga nisbatan munosabatlarda rashk, qizg'anish xislatlarining keskin namoyon bo'lishi xarakterli bo'ladi. Uning nazarida oiladagi boshqalar uning oldida imkoniyatlari yo'qdek ko'rsatadi.

Uch yoshli bola "meni" "men o'zim" tushunchasi bilan uzviy bog'langan. Bola mazkur yoshda o'zining kuchi, imkoniyatlarini o'rganadi. O'zini rivojlantirish, takomillashtirish istagi nihoyatda yuqori: o'zi kiyimini kiygisi, o'zi biro faoliyatni o'zi olib borishi xoxishi yuksaladi. O'zini kiyinishi, ovqatlanishi va boshqa ishlarini mustaqil bajara olishini ko'rsata olishi amalga oshmasa, kattalarga qarshi chiqishi kuzatiladi. Aynan shu yoshda amerikalik psixolog E. Erikson ta'kidlaganidek, iroda, u bilan bog'liq sifatlar: mustaqillik, alohidalilik shakllanadi. Albatta bu yoshda bola o'z xoxishini imkoniyatlari mos tarzda olib bora olmaydi. Lekin boladagi bu o'zgarishlar uning o'ziga va motivatsion sohasiga taalluqli bo'ladi. Bolalar psixologiyasini o'rgangan M.I. Lisina ma'lumotlariga binoan, bola yutuq yoki kamchiliklarga qaramasdan o'zini ko'rsatishga, kattalarga o'zini namoyish etishga harakat qiladi. O'z shaxsiyatini tan oldirish xoxishining yuqoriligi tufayli xafagarchilik, emotsional qo'zg'alishlar kuchayadi.

Uch yoshli bola uchun eng asosiy va etakchi faoliyatlaridan biri o'yindir. Yetakchi faoliyat deb bolaning ayni shu yoshida tez – tez ko'zga tashlanib turadigan xatti – harakatiga aytamiz. Etakchi faoliyat shunday faoliyatki, bu faoliyat tufayli bolaning psixik jihatdan o'sishida jiddiy o'zgarishlar yuz beradi.

Mazkur yoshdagi bola atrofida narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevoisita amaliy munosabatda bo'lishga intiladi. Bu o'rinda shu narsa e'tiborliki, bola bilishga tashnaligidan atrofda o'zining kuchi, aqli etadigan narsalar bilangina emas, balki kattalar uchun mansub bo'lgan, o'zini kuchi ham, aqli ham etmaydigan narsalar bilan ham amaliy munosabatda bo'lishga, ya'ni bilib olishga intilaveradi. Buning natijasida bolaning xaddan tashqari tez ortib borayotgan turli ehtiyojlari bilan ularning tor imkoniyatlari o'rtasida keskin qarama – qarshilik yuz beradi. Masalan bola avtomashinani, tramvayni o'zi xaydagisi, rostakam otga minib yurgisi, uchuvchi bo'lib samolyotda uchkisi, rostakam militsioner bo'lgisi keladi. Biroq, bola o'zidagi bunday ehtiyojlarni birortasini ham haqiqiy yo'l bilan qondira olmaydi. Chunki bu yoshdagi bolada bunday kasblarga mansub bo'lgan murakkab ko'nikma va malaka yo'k, bo'lishi ham mumkin emas. Bu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Bolalarning tobora ortib borayotgan turlicha ehtiyojlari bilan ularning tor imkoniyatlari o'rtasida qarama – qarshilik qanday yo'l bilan xal qilinadi? Bu qarama – qarshilik faqat birgina faoliyat orqali, ya'ni bolaning o'yin faoliyati orqaligina, xal qilinishi mumkin.

Bolalar o'yin jarayonida o'z ixtiyorlaridagi narsalarni, ularni qiziqtirgan, ammo kattalargagina mansub bo'lgan narsalarga aylantirib (cho'pni ot qilib, stulchani avtomashina qilib) kuchlari etganicha erkin faoliyatda

bo'laveradilar, xali o'zlarining kuchlari ham, aqllari ham yetmaydigan juda ko'p narsalarni faqat o'yin faoliyati orqali o'zlashtiradilar. O'yin orqali ular voqelikdagi narsa va xodisalarni biladilar.

Hamkorlikda o'ynaladigan o'yinda bolalar bir-birlarini tushunishga, bir-birlariga yordam berishga o'rganadilar. Endi bola o'zi o'ynamasdan boshqa bolalar bilan o'ynashga harakat qiladi. O'yin o'ynaganda bolalar ko'pincha boshliq bo'lishga harakat qiladilar. Kim o'yinni tashkil qilsa u doimo boshliq bo'lgisi keladi. Shunda konflikt (nizolar) kelib chiqadi. O'yindan qoniqmagan bola "men o'ynamayman, sen bilan," - deb noroziligini bildiradi. O'yin vaziyati bolalarda nutq munosabatlarini rivojlantiradi. Uch yoshli bolalarda so'z boyliklari o'yin faoliyati orqali ortib boradi. Mashg'ulotlar orqali bolalarda nutq rivojlanib boradi. Chunki mashg'ulotlarda bolalar she'r yodlaydilar, ertaklar eshitadilar. Agar 2 yashar bolaning so'z zahirasi taxminan 250 tadan 400 tagacha bo'lsa, uch yashar bolaning so'z zapasi 1000 tadan 1200 tagacha bo'ladi.

Uch yoshdagi bolalar so'z zahirasining miqdori asosan bola tarbiyalanib o'sayotgan oilaning madaniy saviyasiga bog'liqdir. Bir xil oilalarda bola nutqining o'sishi bilan maxsus ravishda shug'ullaniladi. Boshqa bir oilalarda esa bola nutqining o'sishi bilan mutlaqo shug'ullanmaydilar. Ana shuning natijasida bog'cha yoshidagi bolalar so'z zapasi o'rtasida sezilarli farq yuzaga keladi.

Uch yoshdagi ba'zi bolalar ayrim nutq tovushlarini buzib talaffuz etadilar. Odatda bunday bolalarni tili chuchuk bolalar deb ham yuritiladi. Tili chuchuklik nuqson emas. Buni asta – sekin tuzatish mumkin. Tili chuchuklikni tuzatishning eng muhim shartlaridan biri bola bilan to'la va to'g'ri talaffuz etib, ravon til bilan gaplashishdir. Tili chuchuk bolalar nutqidagi bu nuqsonni tugatmay maktabga chaqirilsa, boshqa bolalar ularga "soqov" deb laqab qo'yadilar. Natijada bunday laqabni xadeb eshita bermaslik uchun bunday bolalar kam gapiradigan, o'zlarini chetga olib yuradigan bo'lib qoladilar. Uch yoshli bolalarining nutqlari ikkinchi bir odamga emas, balki o'zlariga qaratilgan bo'ladi. Masalan: "Anvar uxlaydi", "Anvarning qorni ochdi" deb gapiradilar. Bolalarning ana shunday o'zlariga qaratilgan nutqlarni egotsentrik nutq deb yuritiladi.

O'yinchoq nafaqat ko'ngil ochar predmet, balki bolaning ruhiy rivojlanishiga yordam beruvchi muhim vositadir. 2-3 yoshli bolalar o'yinchoqlar bilan faol o'ynay boshlaydilar. O'yinchoqlar yorqin ranglarga ega va qo'ng'iroqli ovoz chiqaradigan bo'lsa, ular bolada ijobiy emotsiyalarni uyg'otadi. Bola turmushda ko'rgan ish – harakatlarini o'z o'yinida aks ettiradi. Masalan, bola qo'g'irchog'ini "ovqatlantiradi", "yotqizib uxlatadi", uni "erkalaydi", "arg'imchoqda" uchiradi. Ma'lumki, bola o'yin faoliyatida o'zini qaysidir obraz bilan assotsiatsiyalaydi, ya'ni uning idrokida assotsiatsiyalanayotgan obraz bolaning o'z-o'ziga munosabatini ifodalaydi. Shuning uchun biz uch yoshli bolalarga "Sen ertak qahramonlarini o'rnida bo'lsang kim bo'lar eding?" savoli orqali murojaat etib, tanlangan obraz, personajga ko'ra bolaning o'z-o'ziga munosabatini bilib olishga intildik.

1-jadval. "Hikoya va ertak qahramonlari orasidan o'zini tanlash" og'zaki so'rovnomasi natijalari.

Ertak, hikoyalar	Ertak, hikoya personajlari		
	Tanlash yuqori	Tanlash o'rtacha	Tanlash kam
"Qizil shapkacha"	Bo'ri, ovchi	Qiz, ona	buvi
"Sholg'om"	Sichqoncha, bola	Kuchuk, mushuk	Chol, kampir
"Qirol sher"	Sher bolasi, sher	Sher amakisi, qush, sher do'stlari	shoqollar

Jadvalda ko'ringanidek, "Qirol sher" mul'tifilmida sherni tanlash, "Qizil shapkacha" ertagida o'g'il bolalar tomonidan ovchi, bo'rini tanlash, qiz bolalar tomonidan esa "qiz bola – nabira", "ona" obrazini tanlash muhimligi kuzatildi. E'tiborli tomoni shundaki, shu ertakdagi asosiy personajlardan biri bo'lgan buvi obrazini tavsiya etilganda bolalarda bu obrazni o'ynash yoki tanlash ishtiyoqi deyarli ko'rinmadi.

Uch yoshli bolalarda o'zini ta'kidlashda o'g'il va qiz bolalar orasida o'ziga xos farqlar kuzatiladi. "Sen qanday odam bo'lasan?", "Nima ish qilasan?" savollari orqali olingan natijalarda bu yaqqol kuzatiladi.

Uch yoshli o'g'il bolalar tanlashlarida "Katta odam", "Kuchli odam", "Aqli", "Mehribon" odam sifatida o'zini ko'rsatish istagi ustun bo'lsa, uch yoshli qizlarda esa "Chiroyli", "Aqli", "Mehribon" kabi insoniy sifatlarni uqtirish kuzatiladi.

2-jadval. Uch yoshli bolalarning o'zini ta'kidlashi natijalari.

Uch yoshli bolalar	"Sen qanday odam bo'lasan?"	"Nima ish qilasan?"
o'g'il bolalar	"Katta odam", "Kuchli odam", "Aqli", "Mehribon"	"Millitsioner bo'laman", "Xaydovchi bo'laman", "Adamga o'xshayman"
qiz bolalar	"Chiroyli", "Aqli", "Mehribon"	"Artist bo'laman", "O'yin-Raqsga tushaman", "Mashina xaydayman", "Pishiraman", "Oyimga o'xshayman"

Uch yoshli bolaning kelgusidagi kim bo'lishi, nima ish bilan shug'ullanishi so'ralganda xatto shu savolda ham jinsiy identifikatsiyaning namoyon bo'lishi ayon bo'ladi, ya'ni o'g'il bolalar uchun "Millitsioner bo'laman", "Xaydovchi bo'laman", "Adamga o'xshayman" javoblari xos ekanligi, qiz bolalar uchun esa "Artist bo'laman", "O'yin-Raqsga tushaman", "Mashina xaydayman", "Pishiraman", "Oyimga o'xshayman" javoblari ma'qul ekanligi namoyon bo'ldi.

Demak, uch yoshli bola uchun o'z-o'zini ta'kidlashda uning uchun muhim bo'lgan o'yin faoliyati hamda uning uchun ahamiyatli bo'lgan insonlar: ota-onalar va kattalarning ta'siri bevosita bo'lar ekan.

Uch yosh krizi davrida bolaning o'z-o'ziga bo'lgan munosabatining xususiyatlarini bilish orqali bolaning kelgusida qanday yetuk inson bo'la olishi masalasini anglaymiz. Buning uchun:

Uch yoshli bolalardagi o'z-o'ziga bo'lgan munosabat psixologiyasini chuqur o'rganish uchun ularning o'yin faoliyatiga e'tibor qaratish muhimdir.

Ushbu yoshdagi bolalar o'z shaxslarini "Yaxshi", "Aqlli", "Qobiliyatli", "Gapga kiruvchan" va "Mehribon" sifatida baholashni istaydilar. Shu sababli, ularga nisbatan ana shunday xususiyatlarni rivojlantiruvchi yondashuv zarur.

Ota-onalar va kattalar tomonidan bolaning harakatlari hamda shaxsiy fazilatlariga berilgan ijobiy emotsional baholar ularning o'z layoqat va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchini shakllantirishga zamin yaratadi. Bu jarayonni chuqur anglash va qo'llab-quvvatlash lozim.

Uch yosh krizisi davrida bolalarda quyidagi psixologik xususiyatlar yuzaga keladi: negativizm, qaysarlik, o'zini namoyish etishga intilish, qadrsizlik hissi, norozilik, janjalkashlik hamda "Meni" va "Men o'zim" tushunchalarining ustuvorligi. Ushbu davrda bolalar o'zlari haqida ijobiy fikrlar eshitishga kuchli ehtiyoj sezadilar, shuning uchun ularni rag'batlantirib borish ota-onalar va kattalarning asosiy vazifalaridan biri bo'lishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, uch yoshli bolalar bilan munosabat o'rnatishda ishonchli va mehribon yondashuv muhim o'rin tutadi. Bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun pedagoglar va ota-onalar individual yondashuvni qo'llab-quvvatlashi lozim. So'rovnoma va kuzatuvlar asosida bolalar bilan muvaffaqiyatli muloqot o'rnatish uchun o'yinlar va boshqa faoliyatlardan samarali foydalanish zarurligi aniqlandi. Shuningdek, tarbiyachilar va ota-onalarning muloqotdagi psixologik moslashuvchanligi bolaning rivojlanishiga sezilarli darajada yordam beradi. Olingan ma'lumotlar uch yoshli bolalar bilan muloqot strategiyalarini takomillashtirishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Aynan uch yosh davridagi bola psixologiyasi yuzasidan quyidagi tavsiyalarni berishni lozim topdik:

1. Bolani urishish yoki unga tanbeh berish yaxshi natijaga olib kelmasligini ota-onalar bilishlari kerak.
2. Bola xulqidagi bu o'zgarishlarni ota-onalar bilishlari, uni tushunishlari lozim. Agar bolada ko'plab savollar yuzaga kelayotganini his etsangiz, buni u ataylab emas, balki unda "sersavollik" davri boshlanayotganligini anglash kerak. Bu xolda uning yoshiga mos ravishda javoblar berish zarur.
3. Uch yoshli boladagi krizis vaqt o'tishi bilan o'zgarishi, u o'tkinchi jarayon ekanligini unutmazlik kerak. Ota-ona yoki katta odam bolaning uch yosh krizisi harakatlariga nisbatan bildiradigan reaksiyasi bolaning o'zgarishiga keskin ta'sir etmasligini, balki kayfiyalar o'zgarishiga olib kelishi muqarrar ekanligini yodda tutish lozim.
4. Oilada bola uchun ota ota ham, ona ham birdek zarur bo'lgan taqlid ob'ekti ekanligini unutmazlik kerak. Ota bilan bo'ladigan muloqotda bola o'zi uchun zarur sifatlarni tarkib toptirishi, ona bilan bo'ladigan munosabatlar kelgusida undagi fazilatlariga ta'sir etishini esda saqlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Акрамова Ф.А. Умумий психология. Тошкент, 2023. – 176 б.
2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. -М.: Изд-во РОУ, 1996. - 180 с.
3. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 368 с.
4. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов/ Сост. Л.М. Семенюк, под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Международная педагогическая академия, 1994. - 256 с.
5. Ғозиев Э.Ғ. Психология: (Ёш даврлар психологияси). Ўқув қўлланма. –Т.: "Ўқитувчи", 1994, -224 б.
6. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International Universities Press.
7. Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society. New York: W. W. Norton & Company.
8. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. Mahmudova, N. (2018). Yosh bolalar psixologiyasining nazariy va amaliy asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
10. Nishanova, Z., & Alimova, G. (2010). Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.